

Enseignement supérieur & Recherche

Les sections de techniciens supérieurs (STS) relèvent de l'enseignement supérieur court professionnalisant et rassemblent, au total, 222 000 étudiants (hors ministère chargé de l'agriculture) en formation initiale et sous statut scolaire. Ces sections recrutent après le baccalauréat et proposent théoriquement deux années de formation en vue d'obtenir le brevet de technicien supérieur (BTS). La rentrée 2009 se caractérise par une hausse des effectifs dans les spécialités de la production et dans les domaines des services. La part des femmes étudiant en STS reste stable, mais elle augmente dans le secteur de la production. Le nombre de bacheliers technologiques diminue en STS, mais représente toujours une part importante de l'effectif global. En revanche, le nombre de titulaires d'un baccalauréat professionnel croît fortement à la rentrée 2009 et le nombre de bacheliers généraux continue à augmenter. Les bacheliers s'inscrivant en STS s'orientent majoritairement vers les formations des services. Le taux de passage en deuxième année des bacheliers professionnels est élevé, mais reste inférieur à celui des bacheliers technologiques et généraux.

Les étudiants en sections de techniciens supérieurs Année 2009-2010

À la rentrée 2009, près de 222 000 étudiants sont inscrits en STS en formation initiale et sous statut scolaire. Ces formations regroupent une centaine de spécialités classées par domaine et groupe. Les étudiants inscrits dans les établissements sous tutelle du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche ne sont pas pris en compte dans cette étude, les données les concernant étant collectées plus tardivement. Ils représentent chaque année une part constante de l'effectif total, soit 7,5 %. Les étudiants peuvent également préparer un BTS en alternance (environ 45 000) ; ils ne font pas partie du champ de l'étude.

Les formations de STS sont dispensées dans les lycées publics, privés sous contrat et hors contrat. Les deux tiers des élèves sont inscrits dans un établissement public, une proportion stable depuis une dizaine d'années.

Deux tiers des effectifs en STS étudient dans le secteur des services et un tiers dans celui de la production. Près de 64 000 étudiants se forment dans les spécialités de la production, en particulier dans le domaine pluritechnologique de la production (24 000) et dans le domaine de la mécanique, l'électricité et l'électronique (20 000 inscrits, dont 11 400 en spécialité électricité et électronique). 158 000 étudiants inscrits en STS s'orientent vers le secteur des

services, notamment dans les spécialités du commerce et de la vente (42 000), de la comptabilité et de la gestion (32 000). 15 000 étudiants se forment dans les métiers de l'accueil, l'hôtellerie et le tourisme et 13 000 dans les spécialités du secrétariat et de la bureautique.

Augmentation marquée des effectifs à la rentrée 2009, tant dans les secteurs de la production que dans ceux des services

En 2009, 222 000 étudiants suivent une formation en STS contre 216 600 en 2008, soit une hausse de 2,5 %. Cette augmentation est caractérisée par une croissance simultanée des effectifs dans le secteur de la production (+ 2,4 %) et dans celui des services (+ 2,5 %) (tableau 1).

Dans le secteur de la production, les inscriptions croissent dans tous les domaines. L'augmentation est toutefois particulièrement importante dans les domaines des matériaux souples (+5,4%) et du génie civil, constructions et bois (+ 4,5 %). Dans le secteur des services, les effectifs augmentent également dans tous les domaines, notamment dans les formations dédiées aux services aux personnes (+ 5,6 %). Les très fortes hausses concernent des spécialités à faible effectif.

TABLEAU 1 – Répartition des étudiants en sections de techniciens supérieurs par groupe de spécialités (NSF *) à la rentrée 2009
France métropolitaine + DOM (sans les établissements sous tutelle du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche)

Groupes de spécialités	Public		Privé		Total général	Dont femmes		Évolution effectif STS 2009-2010/2008-2009 (en %)
	Ministère de l'Éducation nationale	Ministère de l'Éducation nationale	Autres ministères	Total		Effectif	%	
SPÉCIALITÉS DISCIPLINAIRES								
Lettres et arts								
Musique, arts du spectacle	76	25	-	25	101	53	52	7,4
Total du domaine	76	25		25	101	53	52	7,4
SPÉCIALITÉS TECHNICO-PRO DE PRODUCTION								
Spécialités pluritechnologiques de la production								
Technologies industrielles fondamentales	7 472	3 272	273	3 545	11 017	3 996	36	0,9
Technologies de commandes des transformations industrielles	10 968	2 002	-	2 002	12 970	516	4	2,8
Total du domaine	18 440	5 274	273	5 547	23 987	4 512	19	1,9
Transformations								
Spécialités pluritechnologiques des transformations	277	97		97	374	112	30	16,5
Agroalimentaire, alimentation, cuisine	1 091	58		58	1 149	756	66	4,8
Transformations chimiques et apparentées	2 447	1 098		1 098	3 545	2 304	65	3,6
Métallurgie	929	72		72	1 001	152	15	3,4
Matériaux de construction, verre, céramique	158	-		-	158	119	75	35,0
Plasturgie, matériaux composites	427	-		-	427	36	8	-5,9
Papier, carton	21	-		-	21	1	5	-38,2
Énergie, génie climatique	1 780	258		258	2 038	66	3	1,3
Total du domaine	7 130	1 583		1 583	8 713	3 546	41	3,4
Génie civil, construction et bois								
Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois	3 909	1 212	105	1 317	5 226	1 980	38	3,2
Mines et carrières, génie civil, topographie	1 757	213		213	1 970	231	12	4,2
Bâtiment : construction et couverture	251	-		-	251	27	11	0,0
Bâtiment : finitions	346	33		33	379	171	45	8,6
Travail du bois et de l'ameublement	1 025	131		131	1 156	100	9	10,7
Total du domaine	7 288	1 589	105	1 694	8 982	2 509	28	4,5
Matériaux souples								
Spécialités pluritechnologiques des matériaux souples	1 000	73	-	73	1 073	1 008	94	2,6
Textile	261	8	-	8	269	243	90	14,5
Habillement	493	232	39	271	764	685	90	6,4
Total du domaine	1 754	313	39	352	2 106	1 936	92	5,4
Mécanique, électricité et électronique								
Spécialités pluritechnologiques en mécanique-électricité	4 056	541		541	4 597	288	6	-3,3
Mécanique générale et de précision, usinage	25	-		-	25	5	20	31,6
Moteurs et mécanique auto	1 968	341		341	2 309	54	2	4,9
Mécanique aéronautique et spatiale	179	39		39	218	17	8	23,2
Structures métalliques	1 413	74		74	1 487	63	4	0,7
Électricité, électronique	9 993	1 434		1 434	11 427	477	4	2,2
Total du domaine	17 634	2 429		2 429	20 063	904	5	1,3
Total des spécialités technico-professionnelles de production	52 246	11 188	417	11 605	63 851	13 407	21	2,4
SPÉCIALITÉS TECHNICO-PROFESSIONNELLES DES SERVICES								
Échanges et gestion								
Transport, manutention, magasinage	1 305	491	16	507	1 812	605	33	0,5
Commerce, vente	27 015	14 929	270	15 199	42 214	23 266	55	0,8
Finances, banque, assurances	4 376	2 605	46	2 651	7 027	4 389	62	-0,2
Comptabilité, gestion	22 636	9 359	20	9 379	32 015	20 168	63	1,9
Total du domaine	55 332	27 384	352	27 736	83 068	48 428	58	1,1
Communication et information								
Spécialités plurivalentes de la communication	2 253	4 419	140	4 559	6 812	5 156	76	9,4
Journalisme et communication	208				208	180	87	-1,9
Techniques de l'imprimerie et de l'édition	824	71		71	895	504	56	4,8
Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle	2 638	2 250	203	2 453	5 091	2 780	55	7,0
Secrétariat, bureautique	10 146	2 994		2 994	13 140	11 662	89	-7,8
Informatique, traitement de l'information, transmission des données	5 891	3 250	102	3 352	9 243	1 066	12	2,4
Total du domaine	21 960	12 984	445	13 429	35 389	21 348	60	0,2
Services aux personnes								
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales	1 338	904	23	927	2 265	2 159	95	105,0
Santé	4 406	5 190	303	5 493	9 899	7 212	73	1,8
Travail social	3 240	3 349	144	3 493	6 733	6 517	97	0,2
Accueil, hôtellerie, tourisme	9 115	5 904	13	5 917	15 032	10 682	71	3,0
Coiffure, esthétique, autres spécialités des services aux personnes	537	2 569		2 569	3 106	3 094	100	6,0
Total du domaine	18 636	17 916	483	18 399	37 035	29 664	80	5,6
Services à la collectivité								
Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement	576	216	30	246	822	301	37	3,1
Application des droits et statuts des personnes	893	432	379	811	1 704	1 404	82	110,9
Total du domaine	1 469	648	409	1 057	2 526	1 705	67	57,4
Total des spécialités de service	97 397	58 932	1 689	60 621	158 018	101 145	64	2,5
Total des effectifs de STS	149 719	70 145	2 106	72 251	221 970	114 605	52	2,5

* NSF : nomenclature interministérielle des spécialités de formation
Source : MEN-MESR-DEPP Scolarité et MESR-DGESIP-DGRI-SIES

Sur la période 1999-2009, les effectifs en STS dans les formations de la production ont baissé de façon continue jusqu'en 2006, pour augmenter légèrement ensuite aux rentrées 2007 et 2008. En 2009, la croissance des effectifs est importante (+ 2,5 %) mais ne permet pas de revenir au niveau de 1999 (graphique 1). Sur la même période, contrairement au secteur de la production, le nombre des inscriptions dans le secteur des services n'a cessé d'augmenter depuis dix ans, hormis en 2001 et 2004. Cette hausse a été relativement faible jusqu'en 2007, puis plus importante en 2008 (+ 2,4 %) et 2009 (+ 2,5 %).

Globalement, sur les dix dernières années, le nombre d'étudiants suivant une formation en STS a diminué jusqu'à la rentrée 2006, passant de 216 500 à 210 200, puis a augmenté fortement les trois dernières années. Les hausses importantes des rentrées 2007 (+ 1,2 %), 2008 (+ 1,8 %) et 2009 (+ 2,5 %) permettent d'atteindre le niveau de 1999 à la rentrée 2008, puis de le dépasser en 2009 pour atteindre 222 000 étudiants.

La part des femmes inscrites en STS se stabilise, cependant la proportion des étudiantes augmente dans le secteur de la production

À la rentrée 2009, les femmes inscrites en STS représentent un peu plus de la moitié (52 %) des effectifs. Elles se dirigent davantage vers le secteur des services où la proportion d'étudiantes atteint 64 %. Les domaines les plus féminisés sont ceux de la communication et de l'information (60 %), des services aux personnes (80 %) et des matériaux souples qui forment aux spécialités de l'habillement, du textile et aux spécialités pluritechnologiques des matériaux souples (92 %). Même si les filières de la production attirent moins les femmes que le secteur des services, leur proportion dans ce secteur ne cesse d'augmenter depuis dix ans (graphique 2). Elles sont également proportionnellement moins nombreuses chaque année dans le secteur des services : elles représentent 69 % des effectifs en 1999 et 64 % en 2009.

GRAPHIQUE 1 – Évolution des effectifs des STS par secteur depuis 1999 (base 100)
France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Source : MEN-MESR-DEPP Scolarité et MESR-DGESIP-DGRI-SIES

GRAPHIQUE 2 – Évolution de la part des femmes par secteur sur dix ans (en %)
France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Source : MEN-MESR-DEPP Scolarité et MESR-DGESIP-DGRI-SIES

Au total, la part des femmes reste constante depuis 2003 et a diminué de 1 point par rapport à la rentrée 1999.

Globalement, les écarts hommes-femmes se réduisent au sein des spécialités de formation. Ainsi, alors que le domaine des matériaux souples accueille majoritairement des étudiantes (plus de neuf sur dix), leur part diminue depuis la rentrée 2007. En revanche, les spécialités pluritechnologiques de production (19 % de femmes), du génie civil, construction et bois (28 %) et de transformation (41 %) attirent une minorité de femmes, mais leur proportion augmente chaque année.

Peu d'étrangers suivent une formation en STS

La part des étrangers s'inscrivant en STS est faible : elle est passée de 3 % en 1999 à 2 % à la rentrée scolaire 2009 (tableau 2). Ils sont principalement originaires des pays du Maghreb : 19 % sont des Marocains, 8 % des Algériens et 5 % des Tunisiens. Les Portugais sont la deuxième nationalité la plus représentée (9 % parmi les étrangers).

Les inscrits en STS de nationalité étrangère sont majoritairement des femmes (52 %), c'est également le cas pour les étudiants

français. Cette proportion n'a pas évolué par rapport à 1999. À la rentrée 2009, les étrangers s'orientent également plus souvent dans les formations des services (74 %), et même plus que les Français (71 %). En 1999, ils s'orientaient également davantage dans les filières des services, mais dans les mêmes proportions que les étudiants français.

Les bacheliers s'inscrivent majoritairement dans le domaine des services

Plus de deux bacheliers sur trois s'inscrivent dans le secteur des services. Pourtant, des disparités existent selon la série du baccalauréat. Les étudiants ayant obtenu un bac général s'orientent très majoritairement vers les filières du domaine des services (77 %). C'est pratiquement le cas pour la quasi-totalité des bacheliers de la filière économique et sociale (94 %). Les inscriptions entre les deux secteurs s'équilibrent plus pour les bacheliers scientifiques (42 % pour le secteur de la production contre 58 % pour les services).

Les bacheliers professionnels (61 %) et technologiques (67 %) se dirigent également plus souvent vers les spécialités des services. Les bacheliers des séries sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) et sciences et technologies de la gestion (STG) entrant en STS s'inscrivent d'ailleurs quasiment tous dans les filières des services. Seuls les inscrits provenant des baccalauréats sciences et technologies industrielles (STI) et sciences et technologies de laboratoire (STL) s'orientent majoritairement vers les formations du secteur de la production (tableau 3).

Forte augmentation du nombre de bacheliers professionnels entrant en STS

À la rentrée 2009, 95 155 bacheliers de la session de juin 2009 se sont inscrits en STS. Parmi ceux-ci, plus de la moitié (56 %) ont obtenu un bac technologique. Un tiers des bacheliers technologiques inscrit en STS provient de la série sciences et technologies de gestion (STG).

TABLEAU 2 – Proportion d'étrangers selon le sexe et le secteur (en %)
France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

	1999		2009	
	Français	Étrangers	Français	Étrangers
Proportion	97	3	98	2
Homme	47	48	49	48
Femme	53	52	52	52
Production *	31	32	29	26
Service	69	68	71	74

* Y compris les étudiants inscrits dans les filières à dominante disciplinaire de la nomenclature interministérielle des spécialités de formation.

Source : MEN-MESR-DEPP *Scolarité* et MESR-DGESIP-DGRI-SIES

TABLEAU 3 – Répartition des effectifs de STS par secteur selon la série du baccalauréat (en %)
France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Série du baccalauréat	Répartition selon le secteur (en %)		Bacheliers 2009 entrant en STS	%
	Production*	Service		
Bac S	42	58	8 236	9
Bac ES	6	94	10 300	11
Bac L	25	75	4 827	5
Bac général	23	77	23 363	25
Bac ST2S	1	99	1 891	2
Bac STG	2	98	30 207	32
Bac STI	90	10	16 745	18
Bac STL	65	35	2 561	3
Autres bacs technologiques	23	77	2 003	2
Bac technologique	33	67	53 407	56
Bac professionnel	39	61	18 385	19
Total	32	68	95 155	100

* Y compris les étudiants inscrits dans les filières à dominante disciplinaire de la nomenclature interministérielle des spécialités de formation.

Source : MEN-MESR-DEPP *Scolarité* et MESR-DGESIP-DGRI-SIES

Cependant, le nombre d'étudiants titulaires de cette filière de baccalauréat diminue chaque année (graphique 3).

L'évolution la plus importante est celle des bacheliers professionnels. Leur effectif augmente tous les ans et progresse fortement (+ 19,2 %) à la rentrée 2009 pour atteindre 18 385 inscrits en première année de STS. La formation en STS accueille de plus en plus de bacheliers professionnels

puisque l'engouement pour cette filière ne s'explique pas uniquement par l'augmentation du nombre de bacheliers professionnels à la session de juin (+ 16,9 %).

Le nombre de bacheliers généraux entrant en STS continue d'augmenter, mais moins fortement que les deux années précédentes (évolution 2008-2009 de + 1,3 % contre 5,6 % de croissance en 2007-2008 et + 6,9 % pour 2006-2007).

GRAPHIQUE 3 – Évolution des nouveaux entrants en STS selon le type de baccalauréat au cours des dix dernières années

France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Source : MEN-MESR-DEPP *Scolarité* et MESR-DGESIP-DGRI-SIES

Au cours des dix dernières années, la part des bacheliers professionnels s'inscrivant en STS a plus que doublé (*graphique 4*). Ainsi, 19 % des nouveaux bacheliers inscrits en STS en 2009 ont obtenu un bac professionnel contre 8 % en 1999. Au contraire, la proportion des bacheliers technologiques a diminué de 12 points sur cette même période. Seule la part des bacheliers généraux reste stable au cours du temps.

84 % des bacheliers professionnels passent en deuxième année

Près de neuf élèves sur dix passent en deuxième année. C'est un peu moins pour les bacheliers professionnels (84 %) que pour les bacheliers technologiques (89 %) ou généraux (90 %). Les bacheliers professionnels redoublent plus souvent (10 %) que les bacheliers généraux (5 %) ou technologiques (7 %). Ils sont également plus nombreux à quitter la filière STS ou à se réorienter (*tableau 4*).

Le taux de passage en deuxième année est légèrement plus élevé pour les femmes que pour les hommes (90 % contre 88 %). Ce constat est plus marqué pour les bacheliers professionnels : 86 % de femmes passent en deuxième année contre 83 % d'hommes.

**Gaëlle Gateaud,
MESR DGESIP/DGRI SIES C1**

GRAPHIQUE 4 – Proportion des bacheliers entrant en STS selon la série du baccalauréat au cours des dix dernières années (en %)

France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Source : MEN-MESR-DEPP Scolarité et MESR-DGESIP-DGRI-SIES

TABLEAU 4 – Devenir des premières années selon le type de baccalauréat et le sexe (en %)

France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

		Passent en 2 ^{ème} année	Redoublent	Se réorientent ou arrêtent leurs études
Bacheliers généraux	Homme	89	6	5
	Femme	90	5	5
	Ensemble	90	5	5
Bacheliers technologiques	Homme	88	8	4
	Femme	90	7	4
	Ensemble	89	7	4
Bacheliers professionnels	Homme	83	11	6
	Femme	86	9	5
	Ensemble	84	10	6
Ensemble *	Homme	88	8	5
	Femme	90	6	4
	Ensemble	89	7	4

* Comprend les nouveaux bacheliers et autres origines (brevet de technicien, université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres).

Source : MEN-MESR-DEPP Scolarité et MESR-DGESIP-DGRI-SIES

Méthode

Pour appréhender le passage de la première année à la deuxième, un couplage entre étudiants a été réalisé car l'identifiant de l'étudiant n'était pas disponible en 2008. Pour cela, on apparie les étudiants inscrits en 2008 et 2009 par similitude. Les variables retenues pour l'appariement sont : le sexe, l'année de naissance, l'établissement où est dispensé la formation de la première année et la formation suivie par l'étudiant en première année.

Pour en savoir plus

« Les étudiants en sections de techniciens supérieurs, rentrée 2006 », *Note d'Information* 07.20, MEN-DEPP, mai 2007.

« Les étudiants en IUT et STS – Année 2004-2005 », *Note d'Information* 05.33, MEN-DEP, novembre 2005.

« Que deviennent les bacheliers après le bac ? », *France, portrait social 2004-2005*, INSEE-Références.

« L'entrée dans une filière courte après le baccalauréat », *Éducation & Formations* n° 55, MEN-DPD, janvier-mars 2000, pp.69-77.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.education.gouv.fr

Sources et définitions

Le champ de cette Note comparative s'étend seulement aux étudiants en formation initiale, sous statut scolaire, hors établissement dépendant du ministère chargé de l'agriculture.

Pour retrouver les données complètes, on pourra se référer aux *Tableaux statistiques* ou à *Repères et références statistiques* (RERS), édition 2010, publiés par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP). Les résultats sont présentés selon la nomenclature NSF (nomenclature interministérielle des spécialités de formation). Pour retrouver les chiffres par discipline propre à chacune des filières, on pourra se référer aux *Tableaux statistiques* publiés par la DEPP.

Les résultats présentés proviennent du système d'information SCOLARITE et de l'enquête 18. Ils concernent les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale et les établissements privés sous tutelle ou non d'autres ministères. Le ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche interroge lui-même ses écoles et communique plus tardivement les résultats à la DEPP.

Sous le terme « STS », on dénombre quatre types de préparations détaillées :

- les sections de techniciens supérieurs sont des classes de lycée qui préparent en deux ans, après le baccalauréat, au brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme de niveau III. Les spécialités médicales (prothésiste orthésiste, podo-orthésiste et imagerie médicale et radiologie thérapeutique) nécessitent trois ans d'études. Les étudiants peuvent aussi préparer un BTS en un an dans le cadre de la loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle (214 200 étudiants en 2009) ;
- les préparations aux diplômes de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF) sont des formations en trois ans de niveau BTS (2 200 étudiants) ;
- les diplômes des métiers d'art (DMA) se préparent en deux ans après le baccalauréat et forment des professionnels, spécialistes de la conception dans les domaines suivants : arts de l'habitat, arts du décor architectural, arts céramiques et textiles, arts graphiques (1 200 étudiants) ;
- les classes de mise à niveau s'adressent aux étudiants désirant préparer un BTS arts appliqués ou un BTS hôtellerie-restauration (5 400 étudiants).